

НАҚШИ ФАРИДУДДИН ГАНЧИШАКАР ДАР “ФАВОИД-УЛ-ФУОД”-И ҲАСАНИ ДЕҲЛАВӢ

(Аз силсилаи қаҳрамонони асар)

*Ашрапова Тоҷинисо Ҳабибовна,
сармуаллимаи кафедраи адабиёти классикии тоҷики
МДТ “ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров.*

Аннотатсия: дар мақола роҷеъ ба рӯзгор ва осори Фаридуддини Ганчишакар сухан рафта, нақши ӯ дар “Фавоид-ул-фуод”-и Ҳасани Деҳлавӣ мариди муҳокимаву таҳқиқ қарор гирифтааст.

Вожаҳои калидӣ: Фаридуддин Ганчишакар, “Фавоид-ул-фуод”, адабиёти сӯфия, маҷолис, андешаҳои ҳикмӣ.

Адабиёти сӯфия шоҳаи собити адабиёти форсу тоҷик буда, дар густариши ахлоқ ва одоб нақши муассир дорад ва маҳз ҳамин ҷанбаи пурарзиши адабиёти мо уқули ҷаҳониёнро мусаххар доштааст. Орифони маъруф-мардони Ҳақ аз тааллуқоти дунё вораста, бо зиндагии бояставу ахлоқи шоиста, камоли бандагиву саодати башарино намунаи олий буданд. Исми Имоми Аъзам, Иброҳими Адҳам, Ҳасани Басрӣ, Ҷунайди Бағдодӣ, Робияи Адавия, Абӯсаид Абулхйр ва дигарон тавассути осори манзум ва мансури гузаштагонанон ба мо ошност. Баробари зикри номи ин орифони барҷаста дар назари мо хислатҳои фурӯтаниву шикастанафсӣ, мусолиҳаву таҳаммулпазирӣ, ато, саховату бахшандагӣ, ҳусни муомала, ростиву нақӯкориву самимият, ва ғайра намудор мешаванд. Пас, яқин аст, шахсияти ин гурӯҳ, ки дар ахлоқи шоистаи инсонӣ ба мақоми баланд расиданд, бо авсофи нек тарбиятгари башар буданду монданд. Ва аҳли таҳқиқ то ҳол румуз ва асрори зиндагиномаи ин тоифаро меомӯзанд. Роҷеъ ба ҳол ва осори бузургмардони ирфон ва занони сӯфия асарҳои зиёде рӯи ҷоп омаданд. “Фавоид-ул-фуод”-и Хоҷа Ҳасани Деҳлавӣ яке аз беҳтарин намунаи ин гуна осор аст, ки бо равиши эҷоду нигориш ва афқору андешаҳои ҳадафрас ҳамчун дастури ахлоқӣ аз дигар асарҳои ирфонӣ имтиёз дорад. Асар асосан ҷойгоҳ ва шахсияти маънавии Шайх Низомиддин ва муршиди баландномаш Фаридуддини Масъуд-мулаққаб ба Ганчишакарро боз менамояд. Инчунин дар бораи устоди Фаридуддин-Қутбиддин Бахтиёри Кокии Ӯшӣ ҳикоятҳо меоварад ва ба иршодгари ӯ низ, ки тариқати чиштиёро ба Ҳинд овардааст, Муиниддини Сичзӣ ишораҳо дорад.

Дар маҷолиси ваъзи Низомулавлиё, ки Хоҷа Ҳасани Деҳлавӣ онро бо каломи гирову муассир рӯи сафҳа мерезад, сухан зиёда аз

шайхи шўхратманд Фаридуддин Ганчишакар рафтааст. Худи Низомулавлиё низ аз шогирдони ў будани худро зикр намуда, мегўяд: "...ман вақте ба хидмати хоҷаи худ, шайхулислом Фаридуддин, қаддасаллоху сирраҳу-л- азиз, будам, ки "... Ё ин ки дар маҷлисҳо бад-ин гуна мефармояд: "Шайхулислом Фаридуддин мефармояд, ки..."

Ҳамин гуна Низомулавлиё дар ҳар маҷлис аз суҳанони муршиди баландноми худ-Фаридуддин бо иродати тамом, муҳаббату самимияти бекарона ёдовар мешавад, ки он ҳама гувоҳи нақши муассир доштани ин шахсияти муътабар дар тарбияту камолоти ўст. Ба маноқиби Шайхи кабир-Фаридуддин Ганчишакар-Пири тариқати Низомиддини Авлиё ҳикоятҳо дар ҷ.1, маҷ.25, 28, ҷ.2, маҷ.8, 25, 30, ҷ.3, маҷ.8, ҷ.4, маҷ.5, 18, 21,22, 26, 32, 41,44, 46, 53, 55, 61, 66, ҷ.5, маҷ.25 ва ғайра бахшида шудааст, ки намоишгари сидқу самимият ва садоқати беандозаи ў, ҳамчунин эҳтирому муҳаббат ва ниғаҳдошти поси хотири устод аст.

Симои шайх Фаридуддин дар саросари асар ҳамчун устод ва сарҳалқаи сўфиёни тариқати чиштия, ҳамчун муршиди гиромиқадри шайх Низомиддин ва садҳо пайравону ихлосмандони дигар, ҳамчун инсони муътабаре, ки ба қавле аз дарвешӣ ба мақоми шоҳӣ расида, ёд мешавад. Шайх Низомиддин аз он ки чӣ гуна аз овозаи ин шайхи шўхратёр бохабар гашту дар дилаш иштиёқи дидори ў пайдо шуд, дар асар чунин ёдовар шудааст:

"Лахте ҳикояти шайхулислом Фаридуддин уфтод, қаддасаллоху сирраҳул азиз. Фармуд, ки ман ба қадри даҳ-дувоздаҳсола будам, каму беш наът мехондам. Марде буд, ки ўро Абўбакри Харрот гуфтандӣ ва Абўбакри Қаввол ҳам гуфтандӣ. Ў ба хидмати устоди ман (Алоуддини Усулӣ) биёмад, магар ў аз тарафи Мултон омада буд. Ў ҳикоят кард, ки пеши шайх Баҳоуддини Закариё, раҳматуллоҳи ғалайҳи, самоъ кардаам...

Баъд аз он маноқиби шайх Баҳоуддини Закариё, раҳматуллоҳи ғалайҳи, гуфтан гирифт, ки он ҷо зикр чунин ва тааббуд чунин ва аврод чунин. Канизакон, ки орд ос мекунамд, ҳам зикр мегўянд. Ин ва монанди ин бисёр мегуфт. Ин маънӣ ҳеҷ дар дили ман нанишаст. Баъд аз он ҳикоят кард, ки аз он ҷо дар Аҷвадҳан омадам. Шохеро дидам чунин ва чунин! Алғараз, чун маноқиби шайх Фаридуддин, қаддасаллоху сирраҳул азиз дар гўши ман уфтод, маро як муҳаббате ва иродате ва сидқ дар дил мутамаккин шуд, то чунон шуд, ки баъд аз ҳар намозе даҳ бор мегуфтам: -Шайх Фаридуддин ва даҳ бор мегуфтам:-Мавлоно Фаридуддин!

Пас ин муҳаббат ба ғояте расид, ки чумла ёрони маро аз ин маънӣ хабар шуд, то чунон шуд, ки агар аз ман сухане пурсидандӣ ва хостандӣ, ки савганд диҳанд, гуфтандӣ: -Савганди шайх Фарид бихӯр!

Алқисса, баъд аз он азимати Деҳлӣ шуд. Пири азизе буд Аваз ном, ҳамроҳ шуд. Дар аснои роҳ, ки агар ҷое хавфи шер ё хавфи дузд будӣ, ӯ гуфтӣ:-Эй пир, ҳозир бош! -Эй пир, мо дар паноҳи туем! Ман аз ӯ пурсидам, ки ту ин пир киро мегӯӣ? Гуфт:-Шайх Фаридуддинро, наввараллоҳу марқадаҳу. Хоҷа, закараҳуллоҳу билхайр, фармуд, ки як шавқе ва завқе дигар муаккад шуд. Дар ин роҳ марди дигар ҳам ҳамроҳ шуд, ки ӯро мавлоно Ҳусайни Хандон гуфтандӣ. Марде нек буд. Он гоҳ чун ба Деҳлӣ омада шуд, қазоро дар ҷавори хонаи шайх Наҷибуддини Мутаваккил фуруд омада шуд, раҳматуллоҳи ғалайҳи. Мақсуд аз ин ҳикоят ин муқаррар шуд, ки чун Ҳудои таъоло ин давлат рӯзӣ мекунад, инчунин асбоб пайдо мешавад!" [2, 139]. Ва бо ёрии Наҷибуддини Мутаваккил, ки бародари Фаридуддин буд, ба хидмат пайваст. Хоҷа Низомиддин рӯзи аввали ба хидмати ин шайхи огаҳидилу ботинбин ва соҳибҳолу овозадор пайвастанашро, ки баробари дидан ҳолати иштиёқи дидори ӯро бо байте бозгӯ намуд, чунин ёдовар шудааст: "...ман чун ба хидмати Шайхулислом Фаридуддин, қаддасаллоҳу сирраҳул азиз, пайвастам, ҳамин маънӣ дар хотир кардам, ки он чи аз лафзи мубораки эшон хоҳам шунид, бихоҳам набишт. Аввали рӯз, ки давлати дастбӯс дарёфтам, нахустсухане, ки аз шайх шунидам ин буд, ки бар забон ронд:

Эй оташи фироқат дилҳо кабоб карда,
Селоби иштиёқат чонҳо хароб карда!

Баъд аз он хостам, ки шарҳи иштиёқи пойбӯс ба хидмати эшон андаке бозронам, даҳшати хузури ҳазрати Шайх ғалаба кард. Ҳамин қадар гуфтам, ки иштиёқи пойбӯсӣ оӣ азим ғолиб шуда буд...

Алғараз, он рӯз ҳар чӣ аз шайх шунидам, чун ба мақоми худ бозомадам, бар ҷое нусха кардам. Баъд аз он, ҳар бор он чи самоъ меафтод, дар қалам меовардам, то ин маънӣ ба хидмати шайх бознамудам. Баъд аз он, ҳар гаҳ ки ҳикояте ва ишорате баён кардӣ, мефармудӣ, ки ҳозир ҳастӣ. То он ғоят ки агар ман ғоиб будаме, чун боз ба хидмат пайвастаме фоидае, ки дар ғайбат фармуда будӣ, онро иода кардӣ!

Баъд аз он калимоте, ки аз шайх истимоъ доштам, бинвиштам ва то ин ғоят он маҷмӯа бар ман ҳаст." [2, 44]

Ин ҳикоёт гувоҳи он аст, ки шайх Низомиддин низ ақволу аҳволи муршиди номовари худ-Фаридуддинро китобат намуда будааст.

Котибу муриди хоси Низомиддини Авлиё Хоҷа Ҳасани Дехлавӣ-муаллифи “Фавоид-ул-фуод” низ дар поёни ҳамин маънӣ аз китобати малфузоти руҳафзои шайхи худ Низомиддин ин гуна хабар медиҳад:

“Баъд аз тақрири ин аҳвол бандаро гуфт, ки он коғазҳо, ки дар қалам овардаӣ, биёвардаӣ? Банда арздошт кард, ки оре, овардаам. Фармуд, ки биёр! Банда шаштои коғаз, ки дар қалам оварда буд, биёвард ва ба дасти мубораки эшон дод. Ба шарафи мутолиа арзонӣ дошт ва истеҳсон карду фармуд, ки некӯ набиштаӣ ва ҳар чое ки мерасид, мегуфт: Некӯ набиштаӣ! Як-ду чой баёзе гузошта будам, фармуд, ки баёз чаро гузоштаӣ? Арздошт кардам, ки бақияи он ҳуруф некӯ маълум накарда будам. Шафқат фармуда бақияи ҳар калима баён кард, то он калимот тамом шуд.

Ин буд шафқату марҳамату шикастапарварии он рӯз. Алҳамду лиллоҳи раббил ҷоламин.” [2, 44]

Назар ба маълумоти Хоҷа Низомиддин дар асари “Фавоид-ул-фуод” Шайхи кабир сафои ботини шогирдонашро аз қадамҳои аввал пайгирӣ мекардааст, ки ин бовариву эътимоди мардумро ба бор овардааст:

“Он гоҳ ҳикоят фармуд, ки чун ман (Низомиддин) ба хидмати Шайхулислом Фаридуддин пайвастам, қаддасалоҳу сирраҳул азиз, ва инобат овардам, чанд карат бар лафзи муборак ронд, ки хасмонро хушнуд бояд кард. Дар истирзои (розигӣ хостан) соҳибҳаққон ғулув мефармуд. Маро ёд омад, ки ман бист ҷийтал (сиккаи мисини ҳиндӣ) воми доданӣ дорам ва як китоб аз касе орият хоста будам ва он китоб аз ман ғоиб шуда буд. Дар он чи Шайхи кабир, наввараллоҳу марқадаҳу, дар боби хушнуд кардани хасмон зикри балеғ мефармуд, ман дониستم, ки маҳдум мукошифи олами асрор аст. Дар дил кардам, ки ин бор дар Дехлӣ биравам, эшонро хушнуд кунам. Чун аз Аҷвадҳан дар Дехлӣ омадам, он мард, ки бист ҷийтали ӯ доданӣ доштам, ӯ баззоз буд. Аз ӯ чома ситада будам. Алғараз, ҳеҷ вақт бист ҷийтал як ҷомеъ намешавад, ки бад-ӯ расонам. Ваҷҳи маош танг буд. Гаҳе панҷ ҷийтал ба даст омадӣ, гаҳе даҳ ҷийтал, то як бор даҳ ҷийтал ба даст омад. Биёмадам бар дари он баззоз ва ӯро овоз додам. Ӯ аз хона берун омад, ба ӯ гуфтам, ки бист ҷийтали ту ба зиммаи ман аст. Муяссар намешавад, ки ба як дафъат бидиҳам. Ин даҳ ҷийтал овардаам, биситон. Даҳи дигар ҳам акнун бирасонам, иншоаллоҳу таъоло. Он мард, чун ин суҳан

бишунид, гуфт:-Оре, аз пеши шайх меойй! Он гоҳ он даҳ қийтал аз ман бистад ва гуфт:-Он даҳ қийтали боқӣ туро бахшидам! Баъд аз он бирафтам, бар он мард, ки китоби ӯ оварда будам. Ҷуро дидам. Гуфт:-Кистӣ? Гуфтам:-Эй хоҷа, ман китобе аз ту ба орият бурда будам, он аз ман ғоиб шудааст. Акнун нусха ҳосил хоҳам кард, ҳамчунон ки китоби ту буд, китоби дигар хоҳам нависонид ва ба ту хоҳам расонид. Он мард, чун ин сухан бишнид, гуфт:-Оре, аз он ҷо ки ту меойй ҳамин самара бошад! Баъд аз он гуфт, ки ман он китоб ба ту бахшидам!" [2,131].

Низомулавлиё аз давраҳои ибратомӯзи шогирдии худ ҳикоятҳои зиёде мефармояд, чунончи: "...ман вақте ба хидмати хоҷаи худ, Шайхулислом Фаридуддин, қаддасаллоҳу сирраҳу-л-азиз, будам, ки дарвеше шаш ё ҳафт даррасиданд. Ҳама ҷавон ва хурдсол ва соҳиби ҷамол, магар пайванде доштанд ба хонаводаи хоҷагони чиштиа. Эшон ба хидмати шайх арз доштанд, ки моро мочаро ҳаст. Худованд ёреро фармон диҳад, то мочарои моро бишнавад. Шайх (Фаридуддин.) маро фармуд, ки ту бирав ва мочарои эшон бишнавад ва Бадриддин Исҳоқро ҳам фармуд" [2, 90].

Ин ҷо ишорати хубе бар он аст, ки Низомулавлиё ва Бадриддини Исҳоқ аз зумраи шогирдони боэътимод ва мумтози шайх Фарид буданд. Чун ин ҳар ду бо супориши шайх мочарои ду ҷавонеро шуниданд, ки бо нармиву лутф ба якдигар сухан мегуфтанд, дар гирия шуданд. Баъд аз он шайх аз мушоҳидаи ин ҳолат чунин хулоса намуд: "Сухан дар вақти мочаро чунон бояд гуфт, ки рағи гардан барнаёяд, яъне асари ғазаб ва таассуб пайдо набошад." [2, 90]

Аз ин навишта бармеояд, ки Шайх Фаридуддин шогирдони худро бо мушоҳидаи ҳол таълим меод, истеъдод ва мавҳибат (ниҳод) ҳар якеро мешинохт ва онро мепарварид. Маҳз Хоҷа Низомиддин ва Бадриддини Исҳоқро интихоб кардани ӯ гувоҳи ин нукта аст.

Низомулавлиё дар аксар маҷолиси суҳбат аз суханони Фаридуддин ёдовар мешавад: "Шайхулислом Фаридуддин мефармояд, ки закот бар се навъ аст: закоти шариат аст ва закоти тариқат аст ва закоти ҳақиқат аст. Закоти шариат он аст, ки аз дувист дирам панҷ дирам бидиҳад ва закоти тариқат он аст, ки аз дувист дирам панҷ дирам нигоҳ дорад ва закоти ҳақиқат он аст, ки ҳамаро бидиҳад ва ҳеч нигоҳ надорад" (ҷ.3, м.9, с.104). Ва ин шеваи пирони тариқати чиштиа будааст. Тибқи маълумоту ҳикоятҳои китоб ҳар футӯҳе, ки ба хонақоҳи Шайх Фаридуддин ва муриди номвари ӯ-Шайх Низомиддин мерасид, ба шаб намонд, то

бегоҳ ба эҳтиёчмандон тақсим мешуд. Ин чо гуфтаҳои Шайх Саъдии бузургвор ёдрас мешавад:

Хунук он, ки осоиши марду зан
Гузинад бар ороиши хештан !”

Бузургмардони ин тариқат, ба ҳақиқат бузургоне буданд аз худ гузаштаву вораста ва бар муроди мардуми оддӣ зиста. Ба арзиши одаму олам расидаву моҳияти ганҷу молу сарватро шинохта. Зеро инсон барояшон мукарамтарин гавҳари ҳастӣ буда ҳамарӯза он ҳама ганҷу молу сарватро, ки чун футӯҳот мерасид, фидои хоки пойи ӯ карда.

Шайх Фаридуддин, ки зоҳиру ботини якравиш дошт ва амалу рафтори ӯ барои аксари муридонаш, хоса Шайх Низомиддин оинаи ибрат буд ва ӯ на танҳо дар ҳаёт такрори ин бузургмард шуда тавонист, балки арҷмандтар аз ӯ гашт ва ба мақоми авлиёй бирасид.

Аз чараёни суҳбатҳо маълум мегардад, ки талабгорони илм ва муридони ин бузургон назди онон бе музду миннате дарс мегирифтанду ба камолоти маънавӣ мерасиданд. Дар яке аз суҳбатҳо “Сухан дар одоби пирӣ ва муридӣ уфтод ва дар маънии он ки пирро ба ҳеҷ навъ аз мурид тамаъ нашояд кард. Он гоҳ ҳикоят фармуд (Шайх Низомиддин), ки вақте муриде ба хидмати пири худ хурпуза чанд пеш овард. Пир аз ӯ наситад ва боз бад-ӯ дод. Яке суол кард, ки чаро бояд пир хидмати мурид рад кунад? Пир ҷавоб дод: - Чунон ки пир дар кори дин нашояд ки ҳеҷ навъ муҳтоҷи мурид бошад, дар кори дунё ҳам нашояд ки муҳтоҷи мурид бошад!” [2, 188].

Дар бисёр ҳикоеҳои дигари асар мавридҳои қабули футӯхро шарҳ фармудааст, ки хеле ҷолиб ва қобили қабул ба назар меояд. Чунончи;

“Инчунин сухан дар боби қабул кардани футӯх уфтод: Банда арздошт кард (Ҳ. Деҳлавӣ), ки ин кас ҳаргиз аз касе чизе нахостааст ва ҳама умр дари таваққӯъ накушода. Агар касе нохоста лутфе мекунад ва чизе медиҳад, чӣ гуна бояд кард? Фармуд, ки бибояд ситад. Баъд аз он ҳикоят фармуд, ки вақте ҳазрати Рисолат ӯлайҳиссалом чизе ба Умари Хаттоб, разияллоҳу таъоло ӯанху, медод, амиралмӯъминин Умар гуфт: - Ё Расулаллоҳ, ман чизе дорам, ин ба фақири дигар бидеҳ аз аҳли суффа ва ғайри он. Мустафо ӯлайҳиттаҳияту вассалом фармуд, ки ҳар кӣ туро чизе бидиҳад ба ғайри хоста бигир ва бихӯр ва садақа кун!” [2, 120].

Чӣ хеле зикр шуд, аҳли машоих, ки инсонҳои вораста ва дари тамаъу нафсоният шикаста буданд, аз толибони илм чизе талаб

намекарданд. Дар ин бобат андешаҳои Низомиддини Авлиё хеле судманд аст:

“Чун сухан дар он уфтод, ки баъзе машоих сим қабул намекунанд, Хоҷа Низомуддин (з.б) фармуд:

-Мард бояд ки аз касе чизе нахоҳад. На ба забон ва на ба дил андешад, ки агар фалон кас маро чизе бидиҳад, некӯ бошад. Аммо агар нохоста ва ноандешида бар вай чизе бирасад, ҷоиз бошад” [2, 52].

Ана ҳамин тавр, ин бузургон ҳар футӯҳоте, ки аз халқ мерасид, ҳам сарфи талабагони илм мекарданд ва ҳам ба эҳтиёҷмандон тақсим менамуданд, аммо футӯҳоте, ки аз шоҳону ҳокимон мерасид, рад менамуданд, ба истисно аз ҳокимони адабпарвару одил.Чунончи:

“Баъд аз он ҳикоят фармуд, (Низомиддин) ки Улуғхон ба зиёрати Шайхулислом Фаридуддин омад, қаддасаллоҳу сирраҳул азиз. Чизе нақдона ва чаҳор мисол аз он чаҳор деҳ пеши шайх ниҳод. Шайх фармуд, ки ин чист? Улуғхон гуфт:-Ин нақдона ва ин чаҳор мисоли деҳ хидмати шайх овардаам. Нақдона ба ҷиҳати дарвешон ва мисолҳо ба номи шайх. Шайхулислом табассум фармуд ва гуфт:-Ин нақдона маро деҳ, бо дарвешон як ҷо харҷ хоҳам кард, аммо ин мисолҳо бардор, пештар бар, ки толибони ин бисёранд, бад-эшон диҳӣ!” [2, 101].

Дар ин амр ҳамчун муршиди баландназараш шайх Фаридуддин устувор мондани Хоҷа Низомиддинро Ҳасани Деҳлавӣ чунин нақл мекунад:

“Нуздаҳуми моҳи ҷимодиюлаввали санатулмазкур саодати пойбӯс муяссар шуд. Магар ҳам дар он айём малике ду боғ ва замини бисёр бо асбоб ва олоти он, коғазӣ тамлик (касери молики чизе кардан) ба хидмати эшон фиристода буд ва асари ихлоси худ зоҳир карда. Хоҷа, (Низомиддин) закараҳуллоҳу билхайр, онро қабул накард ва дар ин боб мефармуд, ки ман киёи боғ (соҳиби боғ) ва заръ ва замин бошам? Табассум мефармуд ва мегуфт:- Агар ман аз ин бобат қабул кунам, мардумон чӣ гӯянд. Шайх дар боғ меравад ва шайх ба тамошои заръ ва замин меравад, зиҳӣ коре, ки ман карда бошам, чӣ ҷои он аст! Чашм пуроб мекард ва мегуфт:-Аз хоҷагони мо ва машоихи мо ҳеҷ кас аз ин бобат накардааст!” [2, 100].

Аммо Шайх Низомиддин дар бобати он ки асҳоби неъмат назарҳо дар ҳақи асҳоби хидмат мекунанд, яъне дар таъминоти эҳтиёҷоти зиндагонии аҳли илму адабу таъаллум ёрмандиҳо менамоянд, ҳикоеҳои зиёди ҷолибу ибратомӯзе нақл менамояд ва ин муомаларо аз корҳои неку савоб медонад. Дар идомаи мавзӯ як

ҳикояти аҷиб мефармояд, ки аз замири мунаввару сафои ботини Бобо Фарид дарак медиҳад:

“Лахте ҳикояти дарвешоне уфтод, ки Шайхулислом Фаридуддин қаддасаллоху сирраҳул азиз, эшонро хилофат фармуда буд. Бар лафзи муборак ронд, ки яке аз эшон дарвеше буд, ки ўро Ориф гуфтандӣ. Ўро ҷониби Сиюстон ва он ҳудуд фиристод ва иҷозати байъат дод. Ва он чунон буд, ки малике буд тарафи Учча ва Мултон ва ин Ориф бар он малик имомат дошт, ё тааллуқе бо исми дигар. Алғараз, вақте он малик сад танга ба дасти ин Ориф ба хидмати Шайхулислом Фаридуддин фиристод, ў аз он панҷоҳ танга бар худ ниғаҳ дошт ва панҷоҳ танга ба хидмати шайх овард. Шайх табассум фармуд ва гуфт, ки қисмати бародарвор кардӣ!

Он Ориф шарманда шуд, барфавр он панҷоҳ танга ба хидмати шайх овард ва аҷзу узр бисёр кард ва иродат илтимос намуд. Шайх дасти байъат бад-ў дод ва ў маҳлуқ шуд. Баъд аз он чунон дар хидмат росих шуд, ки истиқомати тамом ҳосил кард, то охируламр шайх ўро иҷозати байъат дод ва ҷониби Сиюстон фиристод.” [2, 188]

Хоҷа Низомиддин борҳо дар ҳикоятҳояш таъкид бар он медорад, ки ихлосу муҳаббати шайх боре ҳам дар дили ў коста нашудааст ва ҳатто баъди ғавти ў низ барқарор будааст, ки кас ҳайратзадаи эҳтирому эътиқодоти қавӣ ва хотирниғаҳдориҳои ў нисбати устодаш менад!:

“Баъд аз он хоҷа, зақараҳуллоху билхайр, фармуд, ки вақте Шайхулислом Фаридуддин, қаддасаллоху сирраҳул азиз, мефармуд, ки яке буд, ки бо ман пайванд карда буд. Чун аз ман бирафт, чанд гоҳ мизочи ў барқарор буд. Боз аз он қарор бигашт ва яке дигар ҳам буд, ки аз ман дур бирафт ва дере ҳамон ҷо буд, агарчи то дере мизочи ў барқарор буд, баъд аз дере ҳам бигашт. Он гоҳ рӯй сӯи дуогӯй кард ва ишорат сӯи ман кард ва гуфт, ки ин мард, ки то ба ман пайваста аст, ҳам бар он мизоҷ аст ва ҳеҷ нагаштааст. Хоҷа, зақараҳуллоху билхайр, чун бар ин ҳарф расид, бигрист ва ҳам дар гиря бар лафзи муборак ронд, ки то имрӯз муҳаббати эшон барқарор аст, балки мазид бар мазид мешавад. Валҳамду лиллоҳи раббил ҷоламин” [2, 155].

“Баъд аз он фармуд, ки баъд аз нақли Шайхулислом Фаридуддин, қаддасаллоху сирраҳул азиз, маро иштиёқи Ҳаҷ азим ғолиб шуд. Гуфтам: -Боре дар Аҷвадҳан биравам бар зиёрати шайх. Алқисса, чун ба зиёрати шайхулислом расидам, он мақсуд маро ҳосил шуд. Маъа шайъин зоидин (Бо чизи зиёд, яъне ба дараҷаи баланд.) Бори дигар ҳамин ҳавас боис омад, боз ба зиёрати шайх

рафтам, он ғараз ҳосил шуд!" [2, 143]. Ҳатто Мавлоно Бадриддини Исҳоқ ба Хоҷа Низомиддин меғуфт, ки ин одоб, ки ту нигоҳ медорӣ, аз мо ҳеч касро муяссар намешавад! [2, 40].

Дар бобати сирату мавҳибати вораставу озод ва ғановати маънавии муршиди баландному воломақомаш ҳикоёти зиёди ибратпазире меоварад: "Ҳам аз нисбати тарки дунё ҳикояти Шайхулислом Фаридуддин фармуд, қаддасаллоҳу сирраҳул азиз, ки зару неъмат, ки бар ӯ омадӣ, ӯ он ҳамаро нафақа кардӣ, то вақти нақли ӯ ваҷҳи таҷҳиз ва такфин мутааззир (мушкил) буд. Чунонки хишти хом, ки ба ҷиҳати лаҳад бояд, набуд. Даре, ки ба хишти хом бароварда буданд, он дарро фуруд оварданд, то он хиштҳо дар лаҳад харҷ шуд!" [2, 186]

Шайх Низомиддин аз ҳамсабақу ҳамхирқааш Бадриддини Исҳоқ, ки аз халифағони хоси Фаридуддин ман ходими маҳрам буда, баъдтар домоди ӯ мешавад, чунин нақл мефармояд: "Аз Бадриддини Исҳоқ, раҳматуллоҳи ғалайҳи, шунидам, ки ӯ гуфт, ки будам ва ҳар чӣ будӣ, бо ман бигуфтӣ ва ба ҳар коре, ки маро бар роҳ кардӣ, дар хало ва мало яксухан будӣ. Ҳеч вақт маро дар хало сухан нагуфтӣ ва коре нафармудӣ, ки дар мало айнаи он нагуфт, яъне зоҳир ва ботини якравии дошт ва ин аз аҷоибии рӯзгор аст!" [2,80]

Сарчашмаҳо маълумотҳои гуногуне дар бораи Шайхи бузург-Фаридуддин медиҳанд, ки баргирифта аз маъхазҳои зиёде мебошанд. Чанде аз намунаи комилтарини онҳо ба таври ихтисор зикр мешавад. Қиссае, ки дар бораи модари Шайх Фарид дар ин сарчашма, яъне "Тасаввуф дар Ҳинд" омадааст аз китоби "Фавоид-ул-фуод" буда, аз забони Шайх Низомиддин нақл шудааст: "Фаридуддин. Шайхулислом. Шайхи кабир Бобо Фарид-Ниёғони шайх Фаридуддин аҳли Кобул буданд, аммо дар нимаи садаи 612 ба Панҷоб кӯчиданд. Наҳбу вайронии Ғазна ба фармони Алоуддин Ҳусайни Ғӯрӣ дар соли 546/1150-1151 ва ба дунболи он тохтутоз 6 сол баъд туркони Ғуз. ҷамъи касире аз мардумро аз он минтақа барои ҷустани амну саломат ба ҷониби Панҷоб ронд. Падари Бобо Фарид, қозӣ Шуъайб ба Лохур ва сипас ба Қусур воқеъ дар ҷанубу шарқии Лохур рафт. Султони ғазнавии Панҷоб ӯро ба мақоми қазовати Кухтавол (Кутаҳивол) шаҳре дар Мултон, ки байни Маҳарон ва Аҷвадҳан қарор дорад, мансуб кард. Қозӣ Шуъайб издивоҷ кард ва соҳиби се писар шуд: Иззуддин Маҳмуд ва Фаридуддин ва Начибуддин. Шайх Фарид дар соли 569/1173-1174 ӯ 571/1175-1176 аз модар зод. Падари Фаридуддин олим буд, аммо

модараш, ки зане сахт парҳезгор ва аҳли қиёмҳои баланди шабона буд, таъсири жарфтаре дар шайхи сӯфиёни оянда барҷой гузошт.

Таъсири модар тамоил ба зӯҳд ва вараъи азим дар ӯ эҷод кард. Достоне дар бораи қудрати руҳонии модари Бобо Фарид ба ин қарор аст, ки дузде ба хонаи эшон даромад ва назараш бар зани шабзиндадор уфтод ва ногаҳон кӯр шуд. Дузд ба лоба аз модари шайх дархости дуо кард, то биноияш ба ӯ бозгардад. Ӯ чунин кард ва дузд биноияшро боз ёфт. Чун рӯз шуд, дузд ба иттифоқи аҳли байташ ба хонаи шайх омад ва ба ислом даромад” (2,210).

Дар аснои ҳикояти бузургии волидаи бузургвори шайх Фаридуддин хоҷа Низомиддин фармуд, ки фарзандро салоҳияти модар ва падар қавӣ асар мекунад! [9, 118]

“Бобо Фарид дар ҳаждаҳсолагӣ дар Мултон сукно гузид то бештар ба мутолиоташ бипардозад ва ба ҳавзаи дарсии масҷиди мавлоно Минҳочуддини Тирмизӣ пайваст. Ӯро дар он ҷо бо хоҷа Қутбиддин Бахтиёри Кокӣ иттифоқи мулоқот даст дод ва аз хоҷа хост ба иродаташ бипазирад [9, 168].

Дар идомаи маълумоти сарчашма чунин омадааст: “Бобо Фарид дар ҳуҷраи наздики ҷамоатхона ба сар мебурд ва таҳти иршод ба риёзат мепардохт. Муҷоҳидоташ чунон хоҷа Муиниддинро дар сафаре, ки ба Деҳлӣ карда буд, таҳти таъсир гирифт, ки инояте хос ба Бобо Фарид пайдо кард ва аз баланд шудани овозааш хабар дод ва аз хоҷа Қутбиддин хост бо ҳам барои найли (ба мақсад расидан) ин мурид ба бузургӣ даст ба дуо бардоранд” [9, 169].

“Илллати мулаққаб шудани шайх ба “Ганҷи шакар” (ё Кони шакар) тайи дostonҳои мухталифе дар тазкираҳои гуногун баён шудааст. Ривояти роиҷтар он аст, ки дар натиҷаи рӯзаи пай дар паи серӯза заъф бар Бобо Фарид ғалаба кард ва ӯ сангрезае чанд ба даҳон гузошт. Инҳо филфавр мубаддал ба шакар шуданд. Бобо Фарид бо худ гуфт, ки кор, кори шайтон шояд бошад ва онҳоро аз даҳон берун андохт. Боз нимаи шаб заъф ғолиб шуд ва ҳамон корро кард ва сангрезаҳо шакар шуданд ва ӯ боз онҳоро нахӯрд. Ва билохира гуруснагии муфрит бар ӯ шиддат гирифт ва барои ин ки ба намози худ битавонад идома диҳад, чандто аз сангрезаҳои шакаршударо хӯрд. Хоҷа Қутбиддин корашро таъйид кард ва гуфт, ки ҳар чӣ аз ғайб расад, некӯст [9, 170].

Дигар аз маълумоти ҷолиби диққати сарчашмаҳо ин ҳуҷандитабор будани Шайхи бузург-Фаридуддин мебошад, ки овардани маълумоти муфассалтари ин сарчашмаро, ки аз “Сафинат-ул-авлиёт” ҷоиз донистем. “Номи эшон Масъуд ибни Иззиддини Маҳмуд аст... Ва модари эшон духтари мавлоно Ваҳйидуддини

Хучандӣ аст, ки дар камоли исмату иффат ва соҳибкаромотанд... Муриду халифаи ҳазрати шайх Қутбиддин Бахтиёранд. Ва “Ганҷшакар” аз он гӯянд, ки ҳазрати Шайхро ҳафт рӯз гузашта буд, ки ифтор накарда буданд ва заъф бар эшон ғолиб шуд. Ба хидмати пири худ равона шуданд. Дар аснои роҳ, аз заъф, пой эшон билағзид, чунончи бар замин афтоданд ва дар даҳани мубораки эшон пораи гул даромад ва тамом шакар шуд. Аз он ҷо бархоста ба хидмати пири худ рафтанд ва Хоҷа фармуданд: “Фарид, аз гуле, ки ба даҳанат расид, Ҳақ таоло вучуди туро ганҷи шакар гардонидааст, ҳамвора ширин хоҳӣ буд”. Чун аз хидмати пири худ берун омаданд, ҳар кас ки эшонро медид, “Ганҷишакар” мегуфт. Эшон ба хидмати ҳазрати Хоҷа Муинуддини Чиштӣ низ расида буданд. Ҳазрати Хоҷа Муинуддин дар боби эшон фармудаанд, ки Бахтиёр шоҳбозе азимро ба қайд овардааст... Он қадар каромот аз эшон ба зухур омада, ки дар ин силсила аз касе кам омада бошад. Ва ҳазрати Хоҷа Қутбуддинро камоли инояту меҳрубонӣ ба эшон буд, чунончи гӯянд вафоти ҳазрати Хоҷа наздик расид, эшонро аз Ҳонсӣ, ки дар навоҳии Ҳисор аст, талаб доштанду васият намуданд, ки ҷонишини эшон бошанд. Баъд аз вафоти пири худ дар қасабаи Аҷвадхан, ки наздики Деболпур–аз тавобеи Мултон аст, иқомат варзиданд ва ҷамъи касире аз баракати мақдами шарифи эшон ба файз расиданд. Ва ҳазрати Шайх Фарид ба суҳбати бисёре аз машоих расидаанд, яке аз он ҷумла шайх Баҳоуддини Закариёанд... Вилодати эшон дар қасабаи Каҳудол, ки аз тавобеи Мултон аст, буда, вафоти эшон рӯзи сешанбеи панҷуми моҳи муҳаррами соли 664ҳ /1265м рӯй дода ва муддати умр наваду панҷ сол ва қабр дар Патна аст, мобайни Мултон ва Лоҳур. Йузору ва йутабарраку.(Зиёрат мекунанд ва табаррук медоранд) [7, 166].

Муддати умри шайх Фарид тибқи асари “Фавоид-ул-фуод” наваду се сол аст [2, 62].

Аз мутолиаи асари “Фавоид-ул-фуод”-Хоҷа Ҳасани Деҳлавӣ маълум мегардад, ки дар авзои фикрии замон, ба хусус дар ҳолу ҳавои мардуми оддӣ тариқати Шайх Фаридуддин–ин шахсияти покизарӯзгору парҳезгор асари амиқу муассир дошта, басо ихлосмандонро ба пайравиву иродат кашонидааст. Хонақоҳи Шайх Фарид барои аҳли илму адаб, муарриху шоирону қозиён, хулоса аҳли маърифат ҷой ва мақома баланду муаззам ба иршоду раҳнамоӣ будааст. Ғайр аз Низомиддини Авлиё, Бадриддини Исҳоқ, ва Ҷамолиддин Ҳатиби Ҳонсӯй, ки ҳар яке орифони шоир ва ба қавле, шеъргароӣ буданд, шоирон Шамси Дабир, Муҳаммад Ато, қозиёни ориф Ҳамидуддини Ногурӣ, Минҳочи Сироҷ ва садҳо

мардони фозилу доно аз фазлу баракати назари ин орифу машоихи мутабаҳхир шайх Фарид баҳраҳо бурдаанд ва тариқати зидагонии шоистаашро тарғиб намудаву идома бахшидаанд.

АДАБИЁТ:

1. Бақоев М. Ҳаёт ва эҷодиёти Хусрави Деҳлавӣ [матн] / М. Бақоев.
-Душанбе: Ирфон, 1975 -279 с.
2. Деҳлавӣ, Ҳасан. Фавоиду-л-фуод. [матн] / Ҳасани Деҳлавӣ. Муқаддима, тасҳеҳ ва ҳавошиву фаҳориси Муҳаммадлатифи Малик.-Лохур: 1966.-269с (чопи сангӣ).
3. Деҳлавӣ, Ҳасан. Фавоиду-л-фуод [матн] / Ҳасани Деҳлавӣ (Малфузоти ҳазрати хоҷа Низомиддин Авлиё). Тасҳеҳ ва тавзеҳоти Тавфиқ Субҳонӣ.-Техрон: Ирфон, 1390
4. Деҳлавӣ, Ҳасан. Фавоиду-л-фуод. [матн] / Ҳасани Деҳлавӣ Ба эҳтимоми Аҳмад Ҳасанхон.-Деҳлӣ: Ҳусайнӣ, 1866 (чопи сангӣ).
5. Деҳлавӣ, Ҳасан. Мунтахабот. [матн] / Ҳасани Деҳлавӣ. Мураттибон М.Бақоев ва Л. Саломатшоева.-Душанбе: Ирфон, 1965.-326 с.
6. Деҳхудо, Алиакбар. Луғатнома. [матн] / Алиакбари Деҳхудо. Ҷилди 14,-Техрон.-550с.
7. Дорошуқуҳ, Муҳаммад. Сафинату-л-авлиё. [матн] / Муҳаммади Дорошуқуҳ, Таҳияи Иззатбек Шехимов. Маркази илмии Камоли Хуҷандӣ.-Хуҷанд: Ношир, 2019.-390 с.
8. Зарринқӯб, Абулхусайн. Чустуҷӯе дар тасаввуфи Эрон. [матн] / Абулхусайни Зарринқӯб.-Душанбе: Ирфон, 1992.-396 с.
9. Разавӣ, Атҳар Аббос. Таърихи тасаввуф дар Ҳинд. [матн] / Атҳар Аббоси Разавӣ. Ҷилди аввал. Тарҷимаи Мансури Муътамадӣ.-Техрон: Маркази нашри донишгоҳӣ, 1380.-503 с.
10. Сафо, Забеҳуллоҳ. Таърихи адабиёт дар Эрон ва дар қаламрави забони форсӣ. Ҷ.2. [матн] / Забеҳуллоҳ Сафо.Таҳия ва тавзеҳоти Саъдоншо Имронов, Бадриддин Мақсудов.-Душанбе: Деваштич, 2003.-325 с.
11. Ҷомӣ, Абдурахмон. Нафаҳоту-л-унс мин ҳазароту-л-қудс. [матн] / Абдурахмони Ҷомӣ. Бо муқаддимаву тасҳеҳ ва таълифоти доктор Маҳмуд Обидӣ.-Техрон: Интишороти Иттилоот, 1370.-590 с.